
Developing professional competencies and adaptability in modern-day students

Avazova Feruza Bahodirovna

feruzaavazova@uzswlu.uz

Senior Lecturer,

Department of Second Foreign Languages,
Uzbekistan State World Languages University

Annotation *The article examines the formation of professional competencies and adaptability of students within the framework of the modern educational paradigm. The author analyzes the transition from a traditional explanatory-reproductive teaching model to a system-activity approach, where the central role is assigned to the student's independent cognitive activity. Special attention is paid to the need for developing "soft skills" and the ability to rapidly adapt within a dynamic information environment. The paper substantiates the teacher's role as a mentor who facilitates the student's creative potential, as well as the importance of implementing information and communication technologies to create personalized educational trajectories.*

Keywords *Higher education, professional competencies, social mobility, adaptability, system-activity approach, information technologies, cognitive independence, modern student*

Zamonaviy talabaning kasbiy kompetensiyalari va moslashuvchanligini shakllantirish

Avazova Feruza Bahodirovna

feruzaavazova@uzswlu.uz

Katta o'qituvchi, Ikkinchi chet tili kafedrası,
O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

Annotatsiya *Ushbu maqolada zamonaviy ta'lim paradigmasi sharoitida talabalarning kasbiy kompetensiyalari va moslashuvchanligini shakllantirish masalalari ko'rib chiqiladi. Muallif an'anaviy tushuntirish-reproduktiv o'qitish modelidan talabaning mustaqil bilish faoliyatiga asoslangan tizimli-faoliyatli yondashuvga o'tish jarayonini tahlil qiladi. Asosiy e'tibor dinamik axborot maydonida "egiluvchan" ko'nikmalarni va tezkor moslashish qobiliyatini rivojlantirish zaruriyatiga qaratilgan. Ishda o'qituvchining talaba ijodiy salohiyatini ro'yobga chiqarishga ko'maklashuvchi murabbiy (ustoz) sifatidagi roli, shuningdek, shaxsiylashtirilgan ta'lim traektoriyalarini yaratishda axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etishning ahamiyati asoslab berilgan.*

Kalit so'zlar *Oliy ta'lim, kasbiy kompetensiyalar, ijtimoiy mobillik, moslashuvchanlik (adaptivlik), tizimli-faoliyatli yondashuv, axborot texnologiyalari, bilish mustaqilligi, zamonaviy talaba*

Формирование профессиональных компетенций и адаптивности современного студента

Авазова Феруза Баходировна

feruzaavazova@uzswlu.uz

Старший преподаватель, Вторая кафедра
иностранного языка,
Узбекский государственный университет
мировых языков

Аннотация В данной статье рассматривается проблема формирования профессиональных компетенций и адаптивности студентов в условиях современной образовательной парадигмы. Автор анализирует переход от традиционной объяснительно-репродуктивной модели обучения к системно-деятельностному подходу, при котором центральное место отводится самостоятельной познавательной деятельности обучающегося. Основное внимание уделяется необходимости развития «гибких» навыков и способности к быстрой адаптации в динамичном информационном пространстве. В работе обосновывается роль преподавателя как наставника (ментора), способствующего раскрытию творческого потенциала студента, а также значимость внедрения информационно-коммуникационных технологий для создания персонализированных образовательных траекторий.

Ключевые слова Высшее образование, профессиональные компетенции, социальная мобильность, адаптивность, системно-деятельностный подход, информационные технологии, познавательная самостоятельность, современный студент

В эпоху стремительных технологических перемен и глобализации высшее образование сталкивается с серьезным вызовом. Традиционная модель, ориентированная на простую передачу готовых знаний, перестает отвечать запросам рынка труда. Сегодня обществу нужен не просто «человек знающий», а специалист, способный действовать, созидать и быстро подстраиваться под новые условия.

Стремительно развивающиеся процессы глобализации становятся одним из самых важных направлений деятельности человека. Происходящие в современном мире кардинальные изменения обуславливают поиск решения задач, стоящих перед обществом. В этих условиях

интеграция рассматривается как процесс всемирной экономической, политической и культурной интеграции, можно назвать процессом международного масштаба, влияющим на все аспекты современной жизни. Влияние процессов интеграции сказывается на образовании и касается всех сфер жизни народов, включая их полиязычное пространство. Как прогрессивный феномен полиязычие способствует взаимопониманию и сотрудничеству народов, изучению общей культуры человека.

Как свидетельствует история, выдающиеся деятели науки, образования и культуры обычно не ограничивались знанием лишь родного языка. «Знать много языков значит иметь много ключей к

одному замку», – писал Вольтер. «Вечное воспитание – язык, язык воспитанности и добродетели», – говорил Махмуд Кашгари. «Прекрасно слово, ибо в слове остаётся память человека», – говорил Ас-Самарканди.

Один язык приводит вас в коридор жизни. Два языка открывают все двери на этом пути. Максимальным богатством полиязычного пространства является одно из проявлений жизненных сил народа и его творческого потенциала в процессе формирования всемирной единой унифицированной системы образования, стирающий различия между входящими в нее образовательными системами. Полиязычное образование способствует процессу стандартизации, общей интеграции и сближению разных стран. При многоязычности и мобильности населения мира в условиях информатизации происходит естественный процесс сближения национальных образовательных систем. Язык становится средством коммуникации, воспитания и опорой, связывающей взаимоотношения детей и взрослых, способствует объединению и сплочению наций. Через языки можно изучать литературу и культуру народов мира, поэтому знание их является богатством для каждой личности. Исходя из этого, решение языковой политики государства способствует интеграции в мировое сообщество.

В связи с этим ставится задача сделать вузовское образование конкурентоспособным, высококачественным, позволяющим интегрироваться в процесс мирового развития. Актуальность поликультурного и полилингвального обучения определяется всеобщей мировой тенденцией к интеграции государств в экономической, культурной и политической сферах.

Полилингвальное обучение приобщает педагогов и студентов к достижениям мировой культуры. В

настоящее время важно наряду с родным и государственным языком знать иностранные языки, в частности рабочие языки Организации Объединенных Наций (русский, английский, французский, испанский, китайский, арабский).

Студентам Узбекского государственного университета мировых языков предоставлены большие возможности по изучению не только перечисленных языков, но и языков других стран и континентов, например, индонезийского языка. Для повышения качества подготовки выпускников вузов каждое высшее образовательное учреждение стремится получить адресного студента, осознанно выбравшего будущую профессию. Кроме этого, есть еще некоторые вопросы, требующие незамедлительного решения.

Исследования ученых показали, что студенты обеспечиваются багажом предметных знаний, в то время как их умения не выходят за пределы типовых учебных ситуаций, в которых формируются эти знания. Отмечается также слабое развитие коммуникативных умений обучающихся, отсутствие гражданской позиции, поскольку они не используют свои знания при анализе ситуаций повседневной жизни, объяснении явлений, происходящих в окружающем мире. Эти результаты объясняются в вузах доминированием объяснительно-репродуктивной системы обучения, дававшей хорошие результаты в рамках знаниевой парадигмы, требовавшей прочного и осознанного усвоения знаний, полученных в готовом виде. И ни активизация познавательной деятельности, ни система самостоятельных работ, базирующаяся на готовых знаниях, коренным образом ситуацию не изменят. Чтобы решить поставленные задачи, современная система обучения в вузе должна базироваться на следующих принципиальных положениях: в процессе

обучения центральное место следует отводить познавательной деятельности студента, а не информационно-объяснительной деятельности преподавателя; обучение должно стимулировать учебно-познавательную деятельность студенческой молодежи; педагог должен быть не столько источником информации, сколько наставником в ее поиске и осмыслении, в постановке задач и организации учебно-познавательной деятельности студентов; приоритетом должно стать самостоятельное приобретение и применение студентами полученных знаний и умений, а не усвоение и воспроизведение готовых знаний; развитие обучающихся должно происходить в ходе совместного обсуждения получаемой и самостоятельно приобретаемой информации, результатов поиска, эксперимента, дискуссий, проведения исследований в процессе коллективной деятельности, а не при использовании знаний, полученных в готовом виде и их механическом заучивании.

В новой модели обучения во многом должна измениться роль субъектов образовательного процесса. Во главу угла ставится сам обучающийся – его мотивы, познавательные потребности и психологические особенности. В этих условиях существенно меняется содержание деятельности преподавателя: ему приходится реализовывать функции, порой отсутствующие при традиционном обучении.

Такая модернизация образования не только требует активного насыщения образовательных учреждений информационной техникой, но и коренным образом меняет приоритеты воспитания, педагогические акценты, находит новые подходы к построению парадигмы обучения в целом и построению индивидуальных образовательных траекторий в частности.

По нашему мнению, необходимым потенциалом в значительной степени обладает методика с использованием информационно-коммуникационных технологий, которые смогут обеспечить индивидуализацию обучения, адаптивность к способностям, возможностям и интересам обучаемых, развить их самостоятельность и творческие способности, предоставить доступ к новым источникам учебной информации, использованию информационного моделирования изучаемых процессов и объектов и т.д. Фактически речь идет о создании среды обучения на основе средств информационных технологий, направленной на самостоятельную учебную деятельность, развитие творческих способностей и личности обучаемых.

Преподаватели вуза должны осознавать, что современная модель образования, основанная на компетентностной образовательной парадигме, должна быть нацелена на формирование мотивированной личности, способной быстро ориентироваться в динамично развивающемся и обновляющемся информационном пространстве; получать, использовать и создавать разнообразную информацию; принимать обоснованные решения и решать жизненные проблемы на основе полученных знаний, умений и навыков. Этого можно добиться лишь изменив организацию познавательной деятельности обучающихся от простой ретрансляции знаний к развитию их творческих способностей, раскрытию возможностей, подготовке к жизни в современных условиях на основе системно-деятельностного подхода.

Если в конце прошлого века обществу нужен был человек разумный, обустроивающий мир вокруг себя и олицетворяющий индустриальную цивилизацию, то сегодня необходима

одухотворенная личность, т.е. созидаящая мир внутри самой себя. Задача современных образовательных учреждений – воспитать

умелого и мобильного студента, способного успевать за стремительным развитием цивилизации.

References:

1. Alyavdina, N. G., & Margaryan, T. D. (2013). Innovative techniques of English language for specific purposes in technical colleges. *Humanitarian Journal*, (7).
2. Avazova, F. B. (2020). APPLICATION OF NEW TECHNOLOGIES IN THE TEACHING ENGLISH LANGUAGE. *Theoretical & Applied Science*, (4), 911-913.
3. Gururajarao, S. M., Everstova, V., Potekhina, E., Moydinova, E., Nikulushkin, A., & Muracova, N. (2025, April). Assessing Academic Achievement in Adaptive Learning. In *Computer Science On-line Conference* (pp. 445-453). Cham: Springer Nature Switzerland.
4. Harmer, J. (2012). *The practice of English language teaching*. New York, NY.
5. Harmer, J. (2014). The practice of English language teaching. *IUP Journal of English Studies*, 9(16).
6. Repetitor Multi Media. (2012). *Teaching ESP: Best practices* [CD-ROM]. Published for the English Language Office of the U.S. Embassy, Moscow.
7. Авазова, Ф. Б. (2025). МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ИНДОНЕЗИЙСКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО: РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ. *Журнал гуманитарных и естественных наук*, (19 [1]), 118-125.
8. Авазова, Ф. Б. (2026). ЦИФРОВАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ. *Журнал гуманитарных и естественных наук*, (31 [1]), 162-171.
9. Мойдинова, Э.К. (2021). Особенности профессиональной компетентности будущих учителей Узбекистана. *Экономика и социум*, (1-2 (80)), 241-245.
10. Мусаева, С.Х. (2025). Научно-педагогические принципы разработки контрольных работ в обучении иностранным языкам. *Eurasian Journal of Social Sciences, Philosophy and Culture*, 5(10), 58-65.
11. Рахмонкулова, Х.С. (2025). Развитие коммуникативной компетенции студентов посредством проектно-ориентированного обучения. *Eurasian Journal of Academic Research*, 5(10), 58-66.